

DOCOJOVEM | RESUMO EXPANDIDO

EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO ou 2 CONSERVAÇÃO DO MODERNO

A ARQUITETURA MODERNA INDUSTRIAL: O CASO DA FÁBRICA WALLIG ANAMNESE DA OBRA (1965-1967)

MODERN INDUSTRIAL ARCHITECTURE: THE CASE OS THE WALLIG FACTORY. ANAMNESIS OF THE WORK

ARQUITECTURA INDUSTRIAL MODERNA: EL CASO DE LA FÁBRICA WALLIG. ANAMINESE DE LA OBRA

ALVES, ANA

Estudante de graduação em arquitetura e urbanismo da UFCG
ana.antonino@estudante.ufcg.edu.br

CAMPOS, HELENA

Estudante de graduação em arquitetura e urbanismo da UFCG
maria.leite@estudante.ufcg.edu.br

OLIVEIRA, MURIELLY

Estudante de graduação em arquitetura e urbanismo da UFCG
murielly.jennifer@estudante.ufcg.edu.br

RESUMO

O artigo possui como objeto de estudo a Fábrica Wallig Nordeste S.A., inserida no Distrito Industrial, em Campina Grande, Paraíba, no nordeste brasileiro. O autor do projeto do grande complexo industrial foi o escritório "Sérgio e Pellegrini Cia Ltda, Estúdio de arquitetura, urbanismo e decorações", localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e construído entre os anos 1965 e 1967, pela Construtora Edson de Souza do Ó. A Fábrica Wallig destaca-se pelas soluções construtivas e escala, sendo tido pela imprensa da época como a "coroação da Rinha da Borborema" pelo seu importante papel econômico. O trabalho tem como objetivo a análise arquitetônica, histórica e culturais para a avaliação do estado de conservação das estruturas, ressaltando sua importância como patrimônio industrial. Justifica-se, diante disso, mostrar a descaracterização que a fábrica vem sofrendo ao longo dos anos e a perda do uso original, tornando-se um condomínio com áreas ociosas e outras reutilizadas, por isso é importante discutir o uso do prédio na contemporaneidade, identificando e documentando os elementos do patrimônio industrial moderno do complexo. Para apresentar tal análise, será utilizada a proposta metodológica desenvolvida por AFONSO (2019), que trata da análise do objeto por dimensões tais como normativa, histórica, espacial (espaço externo e espaço interno), tectônica, funcional, formal e conservação do objeto.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Moderna. Patrimônio Arquitetônico. Documentação. Conservação. Preservação.

SUMMARY

The object of this article is the Wallig Nordeste S.A. Factory, located in the Industrial District, in Campina Grande, Paraíba, in the northeast of Brazil. The author of the project of the large industrial complex was the office "Sérgio e Pellegrini Cia Ltda, Studio of architecture, urbanism and decorations", located in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, and built between 1965 and 1967, by Construtora Edson de Souza do Ó. The Wallig Factory stands out for its constructive solutions and scale, being considered by the press of the time as the "crowning of the Rinha da Borborema" for its important economic role. The work aims at architectural, historical and cultural analysis to assess the state of conservation of the structures, emphasizing their importance as industrial heritage. It is justified, in view of this, to show the decharacterization that the factory has been suffering over the years and the loss of its original use, becoming a condominium with idle areas and others reused, so it is important to discuss the use of the building in contemporaneity, identifying and documenting the elements of the modern industrial heritage of the complex. To present such an analysis, the methodological proposal developed by AFONSO (2019) will be used, which deals with the analysis of the object by dimensions such as normative, historical, spatial (external space and internal space), tectonic, functional, formal and conservation of the object.

KEYWORDS: Modern Architecture. Architectural Heritage. Documentation. Conservation. Preservation.

RESUMEN

El objeto de este artículo es la Fábrica Wallig Nordeste S.A., ubicada en el Distrito Industrial, en Campina Grande, Paraíba, en el nordeste de Brasil. El autor del proyecto del gran complejo industrial fue la oficina "Sérgio e Pellegrini Cia Ltda, Estudio de arquitectura, urbanismo y decoraciones", ubicada en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, y construida entre 1965 y 1967, por la Constructora Edson de Souza do Ó. La Fábrica Wallig se destaca por sus soluciones constructivas y escala, siendo considerada por la prensa de la época como la "coronación de la Rinha da Borborema" por su importante papel económico. El trabajo tiene como objetivo el análisis arquitectónico, histórico y cultural para evaluar el estado de conservación de las estructuras, enfatizando su importancia como patrimonio industrial. Se justifica, en vista de ello, mostrar la descaracterización que ha venido sufriendo la fábrica a lo largo de los años y la pérdida de su uso original, convirtiéndose en un condominio con áreas ociosas y otras reutilizadas, por lo que es importante discutir el uso del edificio en la contemporaneidad, identificando y documentando los elementos del patrimonio industrial moderno del complejo. Para presentar dicho análisis se utilizará la propuesta metodológica desarrollada por AFONSO (2019), la cual aborda el análisis del objeto por dimensiones como la normativa, histórica, espacial (espacio externo y espacio interno), tectónica, funcional, formal y de conservación del objeto.

PALABRAS CLAVE: Arquitectura Moderna. Patrimonio arquitectónico. Documentación. Conservación. Preservación.

INTRODUÇÃO

A necessidade urgente de documentar, registrar e analisar edifícios surge em resposta às ameaças iminentes de demolição e alterações que frequentemente os colocam em risco. Essa abordagem não apenas visa preservar a memória histórica, mas também orientar intervenções futuras, assegurando que as características arquitetônicas e históricas sejam respeitadas e valorizadas. A preservação do patrimônio enfrenta desafios significativos, discutidos amplamente tanto na academia quanto entre os diferentes setores da sociedade, incluindo público, privado e civil. Na arquitetura moderna, esses debates adquirem ainda mais relevância devido à crescente ameaça de demolições e alterações radicais, impulsionadas pela especulação imobiliária e pela falta de políticas eficazes de conservação.

Este estudo foca na Fábrica Wallig Nordeste S.A, reconhecida por suas soluções construtivas e escala, estabelecida no Distrito Industrial I de Campina Grande na década de 1960. Originalmente uma fábrica de fogões domésticos pertencente ao Grupo Wallig do Rio Grande do Sul, ela foi destacada pela imprensa como a "coroação da rainha da Borborema" devido ao seu papel econômico crucial. O complexo industrial de grande porte foi projetado pelo escritório "Sérgio e Pellegrini Cia Ltda, Estúdio de arquitetura, urbanismo e decorações", sediado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e teve seus trâmites legais apresentados em 1965. Naquela época, Campina Grande liderava tanto em número de indústrias instaladas, com 351 fábricas, quanto em financiamento habitacional em larga escala.

Figura 1: Mapa de localização geográfica – Fábrica Wallig.

Fonte: IBGE, editado pelos autores, 2024.

O propósito deste trabalho é documentar e preservar o conjunto arquitetônico em questão através da anamnese. A escolha desse tema é fundamentada sobre este edifício específico, que possui uma significância considerável para a arquitetura moderna de Campina Grande. A anamnese consiste em realizar um levantamento de documentos, projetos e do histórico da edificação, assim como os problemas surgidos na mesma, sendo este o foco principal deste artigo.

METODOLOGIA

A estrutura metodológica empregada baseia-se na abordagem de Afonso (2019), a qual, por sua vez, é baseada em Mahfuz (2021), Frampton (1995), e Rovira e

Gaston (2007), que oferece um conjunto de métodos que subdivide a caracterização e o diagnóstico da edificação em sete dimensões essenciais da arquitetura: normativa, histórica, espacial, funcional, formal, tectônica e de conservação.

Em um primeiro momento, a análise se inicia pela dimensão normativa, que objetiva a análise e pesquisa das normas e regulamentações da preservação, nos âmbitos municipal, estadual e federal, para que se possa compreender as proteções legais aplicáveis ao patrimônio.

A dimensão histórica abrange o estudo do contexto temporal, das condições sociais, econômicas e culturais em que a Fábrica Wallig Nordeste S.A foi planejada e edificada.

Seguindo com a dimensão espacial, ela foi examinada para compreender a edificação e seu entorno imediato, tanto no âmbito natural, como no construído, com uma distinção entre o espaço externo e interno. No ambiente externo, foram considerados aspectos como paisagem, relevo, vegetação e clima, para além do limite do lote. Já no contexto interno, o enfoque se concentrou na disposição das instalações, no zoneamento, fluxos e nas interações entre os diferentes espaços.

A análise tectônica priorizou os componentes fundamentais da estrutura e da construção, abrangendo detalhes, conexões e a interação entre os materiais e as soluções de projeto. O estudo compreendeu também a estrutura de suporte, os acabamentos externos, o telhado, os detalhes construtivos e os revestimentos.

A análise da dimensão formal explorou as formas arquitetônicas e os traçados da edificação, como elas expressam valores éticos e culturais, examinando tanto a estética externa quanto a estrutura do espaço e dos materiais.

A dimensão funcional analisou o uso da edificação ao longo do tempo, avaliando à sua funcionalidade desde o momento de sua inauguração, até a atualidade, assim como a relação interna, programa de necessidades e zoneamento.

A dimensão da conservação investigou o estado de preservação do edifício, avaliando problemas construtivos decorrentes do uso e do processo de construção ao longo do tempo. Isso envolveu a análise detalhada das patologias e das condições estruturais afetadas.

RESULTADOS E DISCURSÕES

Dimensão Normativa

Embora exista Lei municipal e estadual para preservação de bens isolados e zonas especiais de preservação na cidade de Campina Grande, nenhuma delas engloba o distrito industrial onde se encontra a fábrica em estudo.

As normativas para a fábrica se limitam ao plano diretor, onde de forma mais abrangente se insere na zona de recuperação urbana e mais especificamente na Zona Especial de Desenvolvimento industrial (ZEDI), ambas não possui diretrizes de preservação e conservação e sim urbanísticas onde é previsto uso residencial

e implementação de infraestrutura urbana básica, equipamentos e lazer e à proteção do meio ambiente

Portanto, constata-se que falta proteção legal para reconhecimento da Fábrica Wallig Nordeste como patrimônio arquitetônico industrial como parte da história campinense, ficando escassa a importância, documentação e preservação da mesma sofrendo assim descaracterização.

Dimensão Histórica

A Fábrica Wallig, aberta em 1967, impactou a cidade econômica e socialmente. Na década de 50 o Nordeste era vítima de secas terríveis, a criação da SUDENE em 1959 teve grande importância no desenvolvimento da cidade, pois tinha a "intensificação dos investimentos industriais" como uma de suas diretrizes.

A cidade vinha se tornando um crescente centro comercial com vários avanços e modernizações, daí surgiu a proposta de um centro industrial pelo então prefeito Newton Rique. Essa dinâmica não só melhoraria o cenário local como também seria um incentivo para a expansão das infraestruturas básicas ainda escassas.

LEITE (2020) aponta que o prefeito recém efetivado se associou à empresa gaúcha Wallig que produzia fogões domésticos desde 1904, comprou o terreno de 200 Hectares próximo ao aeroporto de Campina Grande em colaboração com a SUDENE e Banco do Nordeste. Devido à ditadura ocorrida nos anos seguintes tiveram atrasos e o projeto foi aprovado pela SUDENE tendo Edson de Souza do Ó como responsável pela construção da fábrica em 29 de janeiro de 1965.

A Wallig se tornou uma das mais importantes indústrias com a produção de fogões que funcionavam a gás liquefeito, gerando emprego para 600 operários, aumentando posteriormente para 1500. A empresa estava produzindo 88 mil fogões mensais, número que fez a empresa crescer em escala regional se tornando símbolo de progresso e modernização para a cidade. A fábrica tinha como diretor geral o Werner Pedro Wallig filho, e a implantação da Wallig fez o distrito crescer com a implantação de várias outras indústrias.

LEITE (2016) destaca também que a Wallig teve grande ascendência no comércio nacional e internacional, na década de 70 exporta seus produtos para vários países da América do Sul, América Central e África, com produções mensais que subiram de 8 mil para 16 mil unidades, o ápice de produção chegou em 23 mil unidades mensais, transformando-se na maior fabricante de fogões domésticos do mundo, exceto nos Estados Unidos.

No final da década a SUDENE sofre corte nos investimentos devido à dinâmica nacional de direcionar verbas para apenas às capitais, isto, em conjunto com as dívidas advindas da aquisição de uma empresa recém falida trouxe o declínio da Wallig com fechamento de suas portas em 1979, isso gerou na cidade um alto nível de insatisfação com os mais de 1500 desempregados e dívidas que chegavam a 50 bilhões de cruzeiros.

Em 2006 a fábrica, após décadas de especulação, abre suas portas como condomínio industrial, acomodando 16 empresas, que embora diminuindo a

subutilização da área, trouxe desgastes e mudanças de fluxos e utilização do espaço.

Figura 2: Local da antiga Wallig em imagem de 1986 – Fábrica Wallig.

Fonte: Retalhes Históricos de Campina Grande, 2010.

Dimensão Espacial Externa

Na dimensão espacial externa, analisa-se a relação do edifício com o seu entorno. A Fábrica Wallig está localizada no Distrito Industrial, em Campina Grande. A área onde a fábrica está implantada é rodeada por um curso d'água e grande presença de vegetação, com topografia majoritariamente plana.

Figura 3: Localização da Fábrica Wallig.

Fonte: Google EARTH, editado pelos autores, 2024.

Possui grandes lotes usados para fins industriais e também pequenas concentrações residenciais à Oeste; devido a isso, a paisagem do entorno da fábrica não é uniforme e desconversa entre natural e urbanizado. Dentro dessa ocupação, nas imediações do lote da fábrica, existem pequenas edificações com traçado irregular que caracterizam assentamentos irregulares, então o espaço possui tipologias distintas e grande heterogeneidade.

A ocupação no entorno da fábrica influencia nas dinâmicas sociais, a sensação de insegurança devido a muros altos e baixa permeabilidade visual é perceptível no local, tudo causado pela descaracterização das imediações do objeto de estudo.

A fábrica é cortada por diversas vias importantes da cidade, até mesmo pela linha de trem, garantindo a integração com os demais espaços urbanos.

Analisando a dinâmica dos espaços não ocupados, percebe-se que há a necessidade por necessidades básicas, como lazer, para a cota habitacional da área, como campos de futebol, supridas pelos vazios urbanos, mas de forma informal e sem a infraestrutura necessária.

Dimensão Espacial Interna

A implantação do edifício no terreno foi pensada levando em conta os aspectos bioclimáticos e a topografia do local, escolhendo as melhores orientações para os blocos. Originalmente ocupava aproximadamente 13% do terreno, porém sofreu ampliações e a porcentagem ocupada passou para 36%, ainda pouco em relação à área total.

Figura 4: Planta Baixa e corte longitudinal da fábrica Wallig.

Fonte: Livro Campina Grande Moderna, editado pelos autores, 2024.

Usou da topografia como ferramenta na implantação, buscando oportunidades de aproveitar melhor a área, como subsolos e patamares.

A planta da Fábrica Wallig é livre, já que o ambiente industrial necessita de espaços abertos para o maquinário, projeto focado nas máquinas. Os demais ambientes eram alocados em mezaninos ou entresijos, já que sua localização não impactaria tão negativamente caso não estivesse num local privilegiado.

Os blocos são separados, porém conectados fisicamente por escadas, os espaços são integrados apesar da clara divisão entre eles, utilizando passarelas para fazer esse contato. Essas conexões permitem que os ambientes se mantenham ventilados e salubres, garantindo também permeabilidade de acessos. Apesar do uso de cobogós, a permeabilidade visual é dificultada em alguns pontos. A planta é modulada, seguindo os ideais modernos.

Dimensão Tectônica

A análise tectônica é dividida em cinco temas principais: estrutura de suporte, peles, cobertura, detalhes e revestimentos e texturas.

No tópico de estrutura de suporte, o edifício de planta modulada, com 45 módulos de 10m x 10m, possui 8 tipologias distintas distribuídas pelo pavilhão. A fundação é direta com formato de sapatas, e os módulos têm seus sistemas estruturais distintos, dependendo da sua utilidade no edifício. A cobertura é suportada por uma tesoura pré-fabricada de concreto, se repetindo de 2,5m aproximadamente. Por causa dessa estrutura simples e modulada, o bloco tem uma volumetria sóbria e linear, simples, porém sólida.

Já as peles são os elementos de fixação, no caso da fábrica Wallig são utilizados tijolos, cobogós e brises horizontais em concreto. Esses elementos proporcionam conforto térmico, além de caracterizarem o estilo sóbrio do prédio.

No tópico de cobertura, o material usado é concreto pré-moldado, seguindo o projeto original, são repetidas pela extensão do pavilhão, criando ritmo e trazendo identidade. Além da função estética, a cobertura escolhida proporciona ventilação constante entre o interior e exterior, necessário devido ao clima da região.

Em relação aos detalhes construtivos, os encontrados na fábrica Wallig também seguem sua identidade de sobriedade e simplicidade, fazendo um jogo de planos entre os mezaninos e marquises. Outro elemento marcante é o cobogó, utilizando de diferentes formas para trazer dinamicidade com o mesmo elemento na obra.

Sobre revestimentos e texturas, o estilo da fábrica Wallig normalmente é exposto e brutalista, com concreto aparente e pedra. Também são utilizados tijolos cerâmicos visíveis que trazem cor ao prédio, porém não perdendo sua sobriedade já que é uma cor sóbria. Os elementos são repetidos e é possível criar diferentes combinações com os mesmos materiais.

Figura 5: Redesenho do sistema estrutural – Fábrica Wallig.

Fonte: Os autores, 2024.

Dimensão Formal

No projeto, o estilo modernista se une ao brutalismo, o uso de materiais aparentes e locais, estrutura aparente, fechamentos com revestimentos rústicos e vazados como cobogós cimentícios propõe valor construtivo e arquitetônico para o edifício.

Tinha a estrutura e forma inter relacionadas. O uso dos critérios modernistas, como planta livre, transparências e modulação estavam marcados na fábrica. A repetição dos módulos trouxe um ritmo para as faces das fachadas e cobertura, além disso tem-se uma ótima disposição linear dos blocos de layout que gera um fluxo interno e externo extremamente organizado.

Inicialmente a adição de galpões era linear e com certo afastamento dos originais, mais tarde a disposição dos novos blocos não seguiam a organização original, esses, não levam em consideração a qualidade dos ambientes nem cuidado com as estruturas originais, o que evidencia a descaracterização do complexo que não foi nem é tratado como um edifício que remete e conta a história de 2 décadas de desenvolvimento municipal.

Figura 6: Redesenho – Fábrica Wallig.

Fonte: Os autores, 2024.

Dimensão Funcional

A Fábrica se comporta com predomínio na sobre a paisagem, nas margens de uma avenida bem movimentada, era maior em volume do que os seus vizinhos, ele se destaca nas distribuições visualizadas pelas faces laterais do terreno de esquina

Nota-se que a disposição dos blocos e dos equipamentos permitiram um ótimo fluxo de produção e distribuição de setores, além disso, o projeto tinha como benefícios proporcionar aos trabalhadores condições dignas de trabalho, assistência de saúde e propor urbanização da área

Após 20 anos ocorre a abertura do complexo para outras atividades, o antigo e grande galpão da esmaltaria serve de depósito para lojas de departamentos e os blocos menores viraram pequenas micro empresas que usam o espaço, para isso, é feito adição de novos pavimentos, anexos adjacentes aos prédios e demolições para ampliações, além disso foram retiradas as marquises e antigos portões para diminuir as entradas.

Figura 7: Redesenho do zoneamento – Fábrica Wallig.

Fonte: Os autores, 2024.

Dimensão da Conservação

Com base no exposto, conclui-se que a falta de proteção municipal das obras do distrito industrial só acentua a falta de conhecimento da população acerca da importância dos patrimônios da cidade. Além disso, atualmente os traços originais são quase irreconhecíveis e há blocos subutilizados com sérios problemas patológicos devido à falta de manutenção.

O mínimo que poderia ser feito, seria de usar e organizar os espaços de forma a manter viva a história do local e o prédio original de tanto valor. Os novos usos introduziram elementos parasitários à obra, descaracterizando as fachadas. A remoção de brises e marquises deixou partes estruturais expostas, causando deterioração e manchas negras devido à constante exposição ambiental.

Devido todos esses pontos a conservação da fábrica Wallig se torna desafiadora, precisam ser tomadas medidas para manter o prédio original conservado e com manutenções periódicas para evitar restaurações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, A. A. M. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. **Revista Projetar – Projeto e Percepção do Ambiente**, v.4, n.3, p. 54-70, 12 dez. 2019.

LEITE, Júlia Ribeiro Maranhão. **Palimpsesto e patrimônio industrial: Projeto de intervenção fábrica Wallig Nordeste S.A. Campina Grande - PB**. 2020. 101 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba.

DEZEN-KEMPTER, Eloísa et al. **O Lugar do Patrimônio Industrial**. 2011. 320 f. Tese (Doutorado) - Curso de História, Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/280239/1/Dezen-Kempter_Eloisa_D.pdf. Acesso em: julho 2024

AFONSO, Alcília. **CAMPINA GRANDE MODERNA**. Campina Grande. EDUFCG. 2022. pp 493-522.